

BADIIY TA'LIMDA ADABIY ME'ROSNING O'RGANILISHIDA "MIRZO ULUG'BEK HAYOTI VA ILMIY-MA'RIFIY MEROSI

Xalilova Sevara Maxramqul qizi

Kamolliddin Behzod nomidagi Milliy rassomchilik va dizayn instituti
1-bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada Mirzo Ulug'bek hayoti va faoliyati, ilmiy me'rosining o'rganilishi, uning mashhur asarlari "Ziji" bo'lib, bu "Ziji Ulug'bek", "Ziji jadidi Guragoniy" dab ham atalgani va "Zij"dan tashqari uning qalamiga mansub matematik asari "Bir daraja sinusni aniqlash haqida risola" astronomiyaga oid "Risolai Ulug'bek" (yagona nusxasi Hindistonda, Aligarh Universitet kutubxonasida saqlanadi) va tarixga doir "Tarixi arba ulus" ("To'rt ulus tarixi") asaridir "Ziji jadidi Ko'ragoniy" Ulug'bek Zij yoki "Ziji sultoni" asarlari hamda Mirzo Ulug'bek me'morial muzey va ekspozitsiyalarni yoritish haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: Rasadxona, muzey, jadid, riyoziyot, minora, oltin globus, ekspozitsiya, peshtoq. "Tarixi arba ulus" ("To'rt ulus tarixi") asaridir "Ziji jadidi Ko'ragoniy" Ulug'bek Zij yoki "Ziji sultoni", "Zafarnoma"

Аннотация: В данной статье рассматриваются жизнь и деятельность Мирзо Улугбека, изучение его научного наследия, его знаменитых трудов «Зиж», который также известен как «Зиж Улугбек», «Зиж Джадиди Гурагоний» и «Зиж» Его математический труд «Трактат об определении синуса одного градуса» — «Рисалай Улугбек» по астрономии (единственный экземпляр хранится в библиотеке Алигархского университета в Индии) и по истории «Тарихи arba ulus» («История четырех народов»). "Зиж джадиди Коррагоний" Улугбек Зидж или "Зиджи Султан" и архитектурный музей и экспонаты Мирзо Улугбека.

Ключевые слова: Обсерватория, музей, математика, башня, золотой глобус, экспонат, фасад. "Тарихи arba ulus" («История четырех народов») — произведение «Зиж джадиди Коррагоний» Улугбека Зиджа или «Зиж султан», «Зифарнома».

Annotation: In this article, the life and work of Mirzo Ulug'bek, the study of his scientific heritage, his famous works "Zizhi", which is also known as "Zizhi Ulug'bek", "Zizhi Jadidi Guragoniy" and "Zizhi" His mathematical work "Treatise on determining the sine of one degree" is "Risalai Ulug'bek" on astronomy (the only copy is kept in the Aligarh University Library in India) and on history "Tarihi arba

ulus" ("The History of Four Nations"). Ziji jadidi Koragoniy" Ulug'bek Zij or "Ziji Sultan's works and Mirzo Ulugbek's architectural museum and exhibits are discussed.

Key words: Observatory, museum, modern, mathematics, tower, golden globe, exhibit, facade. Tarikhi arba ulus" ("The History of Four Nations") is the work of "Zizhi jadidi Koragoniy" Ulug'bek Zij or "Zizhi sultan", "Zafarnoma"

Bugungi kunda Madaniy-ma'rifiy sohadagi ishlarni mamlakatimizda yangi bosqichga ko'tarish maqsadida Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tomonidan g'oyat muhim vazifalar ilgari surildi. Ya'ni, qomusiy mutaffakirlarimizni bosib o'tgan yo'llarini yoshlarimizga targ'ib qilish, ularni xotirasini abadiylashtirish maqsadida muzeylar tashkil qilish, O'zbekistonda tarixiy-madaniy obidalarni o'rganish, ta'mirlash, qayta tiklash va saqlash masalalari katta ahamiyat kasb etmoqda. Shu jumladan, Turkiston o'lkasining buyuk o'zbek astronomi, matematigi va davlat arbobi. Amir Temurning nabirasi Mirzo Ulug'bek ibn Shohrux ibn Temur Ulug'bek Qo'rag'oniyini misol qilishimiz mumkin.

Mirzo Ulug'bek hayot yo'li. U 1394-yil 22-mart kuni hozirgi Ozarbayjon hududidagi Sultoniya shahrida Amir Temurning to'rtinchi o'g'li Shohrux Mirzo oilasida dunyoga kelgan. Ma'lumotlarga ko'ra 1394-yil Amir Temur Iroqdagi Morning qal'asini qamal qildi. Tarixchi Sharafiddin Ali Yazdiyning "Zafarnoma" asarida yozilishicha Amir Temurga nabirasi tug'ilgani haqida xabar keltiriladi va munajjimlar uning hukmdor va olim bo'lishini bashorat qiladi. Temur ushbu xushabar tufayli Mordin qal'asi qamalini to'xtatadi va uning xalqiga yuklangan tovonni bekor qiladi. Yangi tug'ilgan nabiraga Muhammaad Tarag'ay ismi beriladi. 1405-yil Xitoyga qilinayotgan yurish boshida Temur vafot etgach ikki yil davomida uning avlodlari o'rtasida taxt uchun kurash davom etadi. Kurashda Temurning kenja o'g'li Shohruxning qo'li baland keladi. U o'z davlati poytaxti bo'lgan Samarqandni esa o'g'li Ulug'bekka topshiradi. 1411-yilda 17 yoshida Movarounnahr va Turkistonning hokimi etib tayinlanadi. Ulug'bek 1447-yil otasining vafotidan xabar topgach Balxga jo'naydi. Bu yerda u marhum akasi Boysung'urning o'g'li Alouddavlaning Hirotda Temuriylar saltanati hukmronligini davo qilganidan xabar topdi. Ulug'bek Alouddavlaga qarshi yurish qildi va Mirg'obda g'alaba qozonib 1448-yil Hirotda qarab yurdi. Biroq Alouddavlaning ukasi Abulqosim Bobur Mirzo unga yordamga kelib birgalikda Ulug'bekni mag'lub qildi. Ulug'bek Balxga chekindi. Samarqandda Ulug'bek beixtiyor o'g'liga chekindi. Abdulatif otasini hibsdan ozod qilib Makkaga haj qilishga ruxsat beradi. Biroq manzilga yetib bormasdan turib otasi va ukasi Abdulazizni ham 1449- yilda qatl qildiradi.

Ilmiy me'rosi. Ulug'bek ajoyib xotira egasi bo'lib arab va fors tillarini yaxshi bilgan, o'zi ham she'rlar yozgani haqida ma'lumotlar bor. Ulug'bek davrida Samarqand ilm-fan o'choqlaridan biriga aylangan. Ulug'bek ilmiy me'rosining eng asosiysi ma'lum va mashhur uning "Ziji" bo'lib, bu asar "Ziji Ulug'bek", "Ziji jadidi Guragoniy" dab ham ataladi. "Zij"dan tashqari uning qalamiga mansub matematik asari "Bir daraja sinusni aniqlash haqida risola" astronomiyaga oid "Risolai Ulug'bek" (yagona nusxasi Hindistonda, Aligarh Universitet kutubxonasida saqlanadi) va tarixga doir "Tarixi arba ulus" ("To'rt ulus tarixi") asaridir "Ziji jadidi Ko'ragoniy" Ulug'bek Zij yoki "Ziji sultoni"- Mirzo Ulug'bek tomonidan 1437-yilda nashr etilgan astronomik jadvaldir. Ptolomey va Tycho Brahmening ishlari safida eng buyuk yulduzlar kataloglari qatorida turadi. Hozirgi kunda "Ziji jadidi Ko'ragoniy asarining 150 dan ortiq nusxasi ma'lum". Boshqa ma'lumotlarga ko'ra, asarning 120 ga yaqin forsiy nusxasi va 15 dan ortiq arabiy nusxasi ham mavjud. Mazkur asar Ulug'bekning qariyb 30 yillik izlanishlari samarasi bo'lib, u 1444-yilda yozib tugatilgan. Asar fors tilda bitilgan, keyinchalik G'iyosiddin Al Koshg'ariy tomonidan arab tiliga tarjima qilingan.

Mirzo Ulug'bek xotirasini abadiylashtirish va yoshlarning ma'naviy duny qarashini shakllantirish maqsadida O'zbekiston Respublikasi birinchi prezidenti Islom Abdug'aniyevich Karimov tomonidan 1994-yil Mirzo Ulug'bek tavalludining 600 yilligi munosabati bilan Respublikamizda "Mirzo Ulug'bek" yili deb e'lon qilindi.

O'zbek xalqining atoqli farzandi, buyuk allomasi Mirzo Ulug'bek rasadxonasi bilan bog'liq me'moriyal muzey 1964-yil Sharof Rashidov davrida Samarqand shahrida tashkil etildi. Majmuaga g'arbiy tomondan kiraverishda olim va davlat arbobi Mirzo Ulug'bekning hukmdorlik taxtiga o'tirgan siymosiga duch kelamiz. Haykal O'zbekiston xalq rassomi Ravshan Mirtojiyev tomonidan yaratilgan. Haykalning orqa tomonidagi quyosh va to'qqiz sayyorani o'z ichiga olgan. "yulduzli osmon" nomli panno O'zbekiston Respublikasi madaniyat va sport ishlari vazirligi Madaniy me'rosini saqlash va muhofaza etish bosh boshqarmasi va Rahmonov xususiy korxonasi xodimlari ijodining namunasidir. Uni Samarqand ta'mirxonasi rahbari Baxrillo Abdullayev shogirdlari bilan amalga oshirgan.

Muzeyning kirish qismi to'g'risida O'zbekiston Badiiy Akademiyasining akademigi Akmal Akromjonov tomonidan yaratilgan, Mirzo Ulug'bek portreti chap tomondagi devorda qo'lida kitob tutib turgan holda buyuk olim siymosi gavalangan ustozu-shogirdlar boshlari uzra 12-yulduz burji tasvirlangan. Devorning o'ng tomonida Mirzo Ulug'bekning shogirdlari Ali Qushchiga "Usturlob" ilmidan nusxasi

Angliyada bo‘lgan oltin globus va turli xil asbob uskunalardan foydalanayotgan ilmiy amaliy ish jarayoni eshigining ikki yonida “Quyosh namoyon” devoriy sur’atlar muallifi Kamaoliddin Behzod nomli milliy rassomchilik va dizayn instituti katta o‘qituvchisi O‘zbekiston Badiiy Akademiyasi qoshidagi ijodkorlar uyushmasi a‘zosi: Mirhomid Sobirov, bezak ustalari esa O‘zbekiston san’at arbobi Xurshid Nazarov taniqli naqqosh Ahror Asqarov va ularning shogirdlari tomonidan bezatilgan. Muzei Mirzo Ulug‘bek hayoti va ijodi, ilmiy izlanishlari, o‘sha davr astronomiya va matematikasi haqida hikoya qiladi. Bundan tashqari muzeyda tarixiy astronomiya va riyoziyot asbob uskunalarini ko‘zdan kechirish mumkin. Mazkur muzeyda tarixiy kitoblar va uning atrofidagi hududlar, jumladan Afrosiyobdan topilgan eksponatlar, Samarqand va O‘zbekistonning boshqa bir qator me‘moriy yodgorliklarning kichraytirilgan maketlari, jumladan Buxoro va Shahrisabzning ayrim me‘moriy yodgorliklari va boshqa eksponatlarini tomosha qilishingiz mumkin.

Mazkur Mirzo Ulug‘bek muzei 3ta bolimdan iborat bo‘lib, Birinchi bolim kirish zali ikkinchi bo‘lim esa tarixiy zal hamda uchinchi bo‘lim astronomiyaga oid zal hisoblanadi. Muzeyda 100ga yaqin eksponatlar joy olgan. Eksponatlarni tomosha qilish ekanmiz, ularning asosiy qismi Sohibqiron Amir Temur va temuriylar davriga xususan Mirzo Ulug‘bek hukmronlik yillariga oid nodir ashyolar ekanligiga amin bo‘lamiz. Mirzo Ulug‘bek muzeyining tarixiy bo‘limida Amir Temur davlatchiligiga oid xarita ham joy olgan. U tomosha qilgan kishi sohibqiron imperiyasining nihoyat katta hududga ega ekanligiga yana bir bor ishonch hosil qiladi. Shuningdek muzei ekspozitsiyasini Mirzo Ulug‘bek yillarida fan va madaniyat rivojiga ulkan hissa qo‘shgan ulug‘ olimlar Jaloliddin Rumi, Ali Qushchi portretlari va shuningdek o‘sha davrda zarb qilingan kumush tangalar, kitob va boshqa hunarmandchilik mahsulotlari yanada boyitgan.

Xulosa qilib shuni aytish joizki, Ulug‘bek sferik astronomiya, trigonometriya, geometriya, algebra, kartografiya, tarix, manbashunoslik sohalarida ham o‘ziga xos kashfiyotlar qilgan, ularni tizimga solish bugungi tadqiqotchilar oldidagi muhim vazifalardan hisoblanadi. Ulug‘bekning ma‘naviy merosi bugungi kunda butun insoniyatga xizmat qilmoqda. U kashf qilgan kuzatish astronomiyasining tadqiqot metodlari hozirgi zamon astronomiya fanining muhim qurollari sifatida ishlatilmoqda. Uning rahbarligida ishlab chiqilgan astronomik jadvallar Yevropada yangi davr sivilizatsiyasining taraqqiyotiga muhim tayanch bo‘lib xizmat qildi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ахмедов Б. Улугбек и политическая жизнь Мавераннахра XV в. ... /Из истории эпохи Улугбека. Ташкент, 1965. С. 17.
2. Мирзо Улугбек Мухаммед Тарагай. Зиджи джадиди Гурагони. Новые Гурагановы астрономические таблицы. Вступительная статья, перевод комментарии и указатели Б. Ахмедова. Т.Изд. "Фан". Академии Наук Республики Узб. 1994.
3. Темур ва Улугбек даври тарихи. Тошкент: Қомуслар бош тахририяти, 1996. 153-бет.

INTERNET MANBALARI:

1. <https://www.gazeta.uz/uz/2017/07/01/akt>
2. <https://ziyouz.uz/ilm-va-fan/tarix/manaviyat-yulduzlari/mirzo-ulugbek-1394-1449/>